

VOLUME-2

ISSUE № 2 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

2/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Niyozmatov Elbek Rustamaliyevich

Namangan muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

E-mail: niyozmatove@gmail.com**VOLEYBOL VOSITASIDA TALABALARDA KASBIY KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11750621>

Annotatsiya. Ushbu maqolada birinchi va ikkinchi bosqich talabalarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishda voleybol vositasidan foydalanish masalalari bayon etilgan.

Kalif so'zlar: voleybol, talabalar, kasbiy ko'nikmalar, mashg'ulotlar

Jahonda kasbiy-pedagogik faoliyat sifatini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni yaratishga qaratilgan yangi samarali ta'lim modellarini ishlab chiqish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Voleybol sport turi rivojlangan mamlakatlarda musobaqa va mashg'ulot jarayonida vositalarni tabaqalashtirish, funksional zahira imkoniyatlarini boshqarishga qaratilgan tiklovchi texnologiyalar ishlab chiqilgan.

Jahon mutaxassislari tadqiqotlarining ko'rsatishicha, "Voleybol" fani materialini o'qitishga tabaqalashtirilgan yondashuv bo'yicha pedagogik ko'nikmalar va shaxsiy sifatlarni shakllantirish uchun ushbu sport turi vositalaridan foydalanish istiqbollari yetarlicha o'rganilmagan. Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili bo'lajak jismoniy tarbiya mutaxassis o'qituvchiga o'z vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishning samarali uslubiyatini ishlab chiqishni taqazo qilmoqda.

Voleybolni o'rgatishni pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish bilan moslashtirish maqsadida mashg'ulotlarning to'rtinchi oyidan boshlab mashg'ulot jarayoniga 1-jadvalda ko'rsatilgan maxsus mashqlar va vazifalar kiritildi.

Psixologik tayyorgarlikning maqsadi talabalarda voleybol bilan muvaffaqiyatli shug'ullanish uchun zarur bo'lgan shaxsiy va psixik sifatlarni shakllantirish hisoblanadi.

Psixologik tayyorgarlik vositalari orasida sportchining psixik holatiga ta'sir o'tkazish imkonini beruvchi o'zini-o'zi boshqarish usuli muhim o'rin tutadi. Mashg'ulotlar jarayonida quyidagi asosiy usullardan foydalandik:

tasavvur etish va hayol qilish mexanizmlarini o'z ichiga oluvchi autogen mashg'ulot (mashg'ulot yakunida), badanni qizdirishda harakatli va nafas olish mashqlari.

Mashg'ulot o'yini jarayonida qo'llaniladigan maxsus vazifalar:

1. Qadam tashlab kuchli va zaif qo'l bilan 4-3-2-zonalardan turli uzatishlar bilan to'g'ri hujum zarbasi.

2. Tayanch holatda turli usullar va keyingi yiqilish bilan to'p qabul qilishni bajarish: uzatishlar, turli hujum zarbalari, to'siq qo'yuvchilar va hujumchilar muhofazasida.

3. Turli usullarda hamda balandligi va masofasi bo'yicha turli uzatishlar bilan berilgan zarbalarga individual va guruhli to'siq qo'yish (to'siq qo'yuvchilarga zarbalarning zonolari va yo'nalishlari ma'lum).

Har bir vazifa o'yin davomida almashinishlar bilan bajarildi. Keyinchalik bu vazifalarning to'g'ri va aniq bajarilishi mutaxassislar tomonidan baholandi va shu orqali diqqatni jamlash, o'zini-o'zi nazorat qilish, chidamkorlik darajasini, ya'ni o'zining psixik holatini boshqarish qobiliyati tavsiflandi.

Nazorat va tajriba guruhlari talabalari bilan mashg'ulotlarni muammoli tashkil etish uslublarini talabalarning kasbiy malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga, ularning tanlagan sport turiga va o'quv jarayoniga bo'lgan munosabatiga ta'siri o'rganildi.

Muammoli o'qitish uslublaridan foydalalanib mashg'ulotlarni tashkil etish usublari quyidagilardan iborat:

1. Aniq hujum zarbasini va keyingi javob harakati bilan aniq himoyani o'rganish va takomillashtirishda cheklangan tor vazifaga ega bo'lgan o'quv-mashg'ulot o'yinini

1-jadval

Birinchi yil ta'lim olayotgan talabalarda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish

T/r	Kasbiy ko'nikmalar	Vazifalar va mashqlar	Bitta mashg'ulot davomiyligi vaqti (daqiqqa.)	Bir oy ichidagi mashg'ulotlar soni
1.	Shaxsiy qobiliyatni tanqidiy tahlil qilish	Mashg'ulot o'yinlarida bajarilgan shaxsiy xatolar va muvoffaqiyatli harakatlarni aniqlash hamda tahlil qilish. Setlar orasidagi tanaffuslarda va mashg'ulotdan so'ng murabbiyning savollariga javob berish	15	8
2.	Hatolarni tuzatgan holda mashqlarni bajarish texnikasini nazorat qilish	Shug'ullanuvchilarning mashg'ulot o'yinlaridagi xatolari hamda muvoffaqiyatli harakatlarini aniqlash va tahlil qilish	10	8
3.	Shug'ullanuvchilar faoliyatini tahlil qilish	Murabbiy bilan suhbat, unda texnik, taktik, jismoniy tayyorgarlik, bor kuch bilan o'ynash darajasi baholanadi.	15	4
4.	Harakat sifatlarini rivojlantirish uchun turli-tuman mashqlardan foydalanish	Shug'ullanuvchi o'zi ishtirok etgan holda umumiy yoki maxsus jismoniy tayyorgarlik mashg'ulot o'tkazadi, murabbiy mashg'ulot jarayoniga tuzatishlar kiritadi	60	3
5.	Sportchini maxsus harakat faolligiga tayyorlash	Shug'ullanuvchi o'zi ishtirok etgan holda umumiy yoki maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulot o'tkazadi. Murabbiy mashg'ulot jarayoniga tuzatishlar kiritadi.	20	6
6.	O'z psixik holatini boshqarish	Mashg'ulot o'yini jarayonidagi maxsus vazifalar (vazifalar bayoni quyida keltirilgan)	6	6
7.	Jismoniy yuklamalarni boshqarish	Shug'ullanuvchilar tomonidan chigalyozdi mashqlari, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha mashg'ulotlarning o'tkazilishi	20	6
8.	Mashqlarni murakkablik darajasi o'sib borishiga qarab joylashtirish	Shug'ullanuvchi o'zi ishtirok etgan holda texnika va taktikani o'rganish va takomillashtirish bo'yicha mashg'ulotning asosiy qismini o'tkazadi. Murabbiy mashg'ulotlar jarayoniga tuzatishlar kiritadi	30	4

qo'llash.

3. Shug'ullanuvchi tomonidan mashg'ulot o'yinida harakat faoliyati yoki taktik usulning bitta yoki bir nechta tarkibiy qismlarini tanlash va qo'llash.

4. Berilgan muammoning hal etilishi samaradorligini shug'ullanuvchi tomonidan

baholanishi.

5. Shug'ullanuvchilarning texnik-taktik harakatlarining to'g'ri tanlanganligi va samaradorligini murabbiy tomonidan baholanishi.

Voleybolni muammoli o'qitishdan foydalanishga ba'zi misollarni keltiramiz. O'yin

boshlanishidan oldin o'qituvchi hujum harakatini aytadi, masalan, orqa chiziqdan to'rga kelayotgan o'yinchini to'pni uzatishi bilan orqa chiziqdan hujum zarbasi. Keyin o'qituvchi qarshi hujum harakatlarining bir necha variantlarini aytadi va himoya harakatlarini aytmaydi. Himoyani aniqlash va qarshi hujumlarni tanlash voleybolchining o'zi tomonidan mashg'ulot o'yinida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего образования: Уч. пособие для спец. высших уч. заведений. — М.: Просвещение, 1990. - 140-144 с.
2. Айрапетьянц Л.Р, Волейбол: Учебник для высших учебных заведений. – Ташкент, 2006 – 239 с.
3. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособия для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 0300 «Образование». – М.: Альфа-М., 2003. –С.323-327.
4. Беляев А.В., Булькина Л.В., Волейбол:

Теория и методика тренировки; ТВТ Дивизион – Москва. 2011. – 176 с.

Татина Е.С., Култанов Б.Ж., Есильбаева Б.Т. и др. Современные аспекты воспитания и развития студентов в процессе обучения. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.-29-31.

5. Харламов И.Ф. О педагогическом мастерстве, творчестве и новаторстве // Педагогика. – 1992. – № 7 – 8. – С. 11–15

6. Коковкин А. В. Организация учебной деятельности студентов по педагогическому физкультурно-спортивному совершенствованию на факультетах физической культуры. Авторф. ... дисс. канд. пед.наук. –М, 2006. -24с.

7. Макеева В. С. Профессионально-личностное развитие будущего учителя в процессе физического воспитания : дис. ... д-ра пед. наук. -Орел, 2002. - 395 с.

8. Найда М.С. Формирование практикоориентированных умений будущего специалиста по физической культуре в системе среднего профессионального образования. Автореф. дис. ... канд. пед. наук.- Красноярск, 2014. - 22 с.